

TA'LIM JARAYONIDA O'QUVCHILARDA LIDERLIK SIFATLARINI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

Xaydarova Gulhayo Tolibovna,
Buxoro shahar 44-maktab direktori,
Buxoro davlat pedagogika instituti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada ta'lim jarayonida o'quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning nazariy asoslari va amaliy mexanizmlari tahlil qilingan. Zamonaviy ta'lim tizimida liderlik faqat rahbarlik emas, balki tashabbuskorlik, mas'uliyat, tanqidiy fikrlash va jamoada ishlash qobiliyati bilan belgilanishi asoslab berilgan. Dars va darsdan tashqari faoliyatda qo'llaniladigan interaktiv metodlar, jamoaviy ishlar, rolli o'yinlar hamda turli yo'nalishdagi maktab loyihalarining o'quvchilar liderlik salohiyatini rivojlantirishdagi ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, ijtimoiy, ilmiy, madaniy va sport loyihalarining tarbiyaviy samaradorligi ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: liderlik, liderlik sifatлари, ta'lim jarayoni, jamoada ishlash, interaktiv metodlar, loyiha faoliyati, tanqidiy fikrlash, tashabbuskorlik, pedagogik yondashuv.

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические основы и практические механизмы формирования лидерских качеств у учащихся в образовательном процессе. Обосновывается, что в условиях современного образования лидерство понимается не только как управленческая функция, но и как совокупность инициативности, ответственности, критического мышления и способности работать в команде. Раскрывается значение интерактивных методов обучения, групповой работы, ролевых игр и различных школьных проектов в развитии лидерского потенциала учащихся. Особое внимание уделяется социальной, научной, культурной и спортивной деятельности как эффективным средствам воспитания лидерских качеств.

Ключевые слова: лидерство, лидерские качества, образовательный процесс, командная работа, интерактивные методы, проектная деятельность, критическое мышление, инициативность, педагогический подход.

Annotatsiya: The article analyzes the theoretical foundations and practical mechanisms for developing leadership qualities in students within the educational process. It substantiates that in modern education leadership is understood not only as a managerial role but also as a set of qualities such as initiative, responsibility, critical thinking, and teamwork skills. The paper highlights the importance of interactive teaching methods, group work, role-playing activities, and various school projects in fostering students' leadership potential. Special attention is given to social, research, cultural, and sports projects as effective means of leadership development.

Keywords: leadership, leadership qualities, educational process, teamwork, interactive methods, project-based learning, critical thinking, initiative, pedagogical approach.

Ta'lim jarayoni shaxsning har tomonlama rivojlanishida, ayniqsa, liderlik sifatlarini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Zamonaviy jamiyatda faol, tashabbuskor va mas'uliyatli shaxsni tarbiyalash ta'lim tizimining ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, ta'lim liderlik qobiliyatlarini rivojlantirishning samarali mexanizmi sifatida namoyon bo'ladi.

Avvalo, ta'lim samarali qaror qabul qilish va muammolarni hal etish uchun zarur bo'lgan bilim va axborotlarni taqdim etadi. Nazariy bilimlar va amaliy mashg'ulotlar orqali o'quvchilar tahlil qilish, vaziyatni baholash va asosli xulosa chiqarish ko'nikmalarini egallaydilar. Bu esa lider shaxs uchun eng muhim sifatlardan biri hisoblangan mustaqil va mas'uliyatli qaror qabul qilish qobiliyatini shakllantiradi.

Shuningdek, ta'lim jarayonida o'quvchilarda muloqot qilish, jamoada ishlash, tashabbus ko'rsatish, tashkilotchilik kabi muhim ko'nikmalar rivojlanadi. Turli interaktiv usullar, guruhli ishlar va loyihaviy faoliyat orqali ular o'z fikrini erkin ifoda etish va boshqalarni ishontirish tajribasini orttiradilar.

Bundan tashqari, ta'lim turli sohalarda tajriba orttirish imkoniyatini yaratadi. Amaliy mashg'ulotlar, ijtimoiy loyihalar, musobaqalar va tadbirlarda ishtirok etish orqali o'quvchilar o'z imkoniyatlarini sinab ko'radilar va etakchilik qobiliyatlarini amalda namoyon etadilar.

Zamonaviy jamiyatda liderlik faqatgina rahbarlik lavozimi bilan emas, balki shaxsning ta'sir o'tkazish, ilhomlantirish va jamoani maqsad sari etaklash qobiliyati bilan belgilanadi. Muvaffaqiyatli lider bo'lish uchun qator muhim sifatlarni izchil ravishda rivojlantirish talab etiladi.

Liderlikning asosiy sifatlari

Avvalo, liderda aniq **ko'ra bilish** bo'lishi zarur. Muvaffaqiyatli liderlar kelajakni ravshan tasavvur qiladilar, o'z oldiga aniq maqsad qo'yadilar va shu maqsad sari boshqalarni ham ruhlantira oladilar. Aniq yo'nalish va strategiyaning mavjudligi jamoaning ishonchini oshiradi va faoliyat samaradorligini ta'minlaydi.

Shuningdek, **kommunikativ ko'nikmalar** liderlikning asosiy omillaridan biridir. Samarali lider o'z fikr va g'oyalarini aniq, tushunarli va ishonarli tarzda bayon eta olishi lozim. Tinglash madaniyati, muloqotda ochiqlik va hurmat tamoyillariga amal qilish jamoada sog'lom muhit shakllantirishga xizmat qiladi.

Yana bir muhim sifat — **muammolarni hal etish qobiliyati**. Liderlar murakkab vaziyatlarda tezkor va samarali qaror qabul qila olishlari bilan ajralib turadilar. Ular vaziyatni tahlil qilib, turli echim variantlarini baholaydilar va eng maqbul yo'lni tanlaydilar.

Bundan tashqari, **tanqidiy fikrlash** qobiliyati ham lider uchun zarurdir. Tanqidiy yondashuv orqali shaxs ma'lumotlarni xolis baholaydi, dalil va faktlarga tayanadi hamda asoslangan qarorlar qabul qiladi. Bu esa xato qarorlar ehtimolini kamaytiradi.

Nihoyat, muvaffaqiyatli lider **boshqaruv qobiliyatiga** ega bo'lishi kerak. Bu insonlar va resurslarni samarali taqsimlash, vazifalarni muvofiqlashtirish va jamoaviy ishni tashkil etishni o'z ichiga oladi. Samarali boshqaruv jamoaning bir maqsad sari uyg'un harakat qilishini ta'minlaydi.

O'quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirish ta'lim jarayonining muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Bu jarayon samarali pedagogik usul va yondashuvlar orqali amalga oshiriladi. Ayniqsa, dars davomida to'g'ri tashkil etilgan faoliyat turlari o'quvchilarning tashabbuskorligi, mas'uliyati va jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Avvalo, dars jarayonida jamoaviy ishlarni tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi. Guruhlarda ishlash jarayonida tabiiy etakchilik qobiliyatiga ega bo'lgan o'quvchilar namoyon bo'ladi. Shu bilan birga, muayyan o'quvchini jamoa kapitani sifatida tayinlash orqali unda liderlik sifatlarini maqsadli ravishda shakllantirish mumkin. Loyiha ishlari ustida hamkorlikda ishlash o'quvchilarda muloqot madaniyati, mas'uliyatni taqsimlash va jamoaviy qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Ikkinchidan, rolli o'yinlardan foydalanish samarali usullardan biri hisoblanadi. O'quvchilarga rahbar, muvofiqlashtiruvchi, tadqiqotchi kabi muayyan rollarni berish orqali ularda etakchilik, tashabbuskorlik va shaxsiy javobgarlik hissi rivojlanadi. Bunday faoliyat o'quvchilarni turli vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilishga o'rgatadi.

Shuningdek, interaktiv ta'lim metodlari liderlik sifatlarini shakllantirishda muhim vosita hisoblanadi. Munozaralar, "aqliy hujum" usuli, keys-metodlar kabi faol usullar o'quvchilarning

fikrlash faolligini oshiradi, ijodkorligini rag'batlantiradi hamda o'z fikrini asosli himoya qilish qobiliyatini rivojlantiradi.

Bundan tashqari, o'quvchilarga mustaqil ravishda loyihalarni rejalashtirish va amalga oshirish imkoniyatini berish ularda tashabbuskorlik va mustaqillikni kuchaytiradi. Mustaqil faoliyat jarayonida o'quvchi o'z imkoniyatlarini anglaydi, mas'uliyatni his qiladi va etakchilik qobiliyatlarini namoyon etadi.

Darsdan tashqari tadbirlar ham liderlik sifatlarini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Turli tanlovlar, ijtimoiy loyihalar, madaniy va sport tadbirlari o'quvchilarga jamoada ishlash, qaror qabul qilish va tashkiliy ishlar olib borish tajribasini beradi. Shu bilan birga, bunday faoliyat ularning dunyoqarashini kengaytiradi, empatiya va ijtimoiy mas'uliyat ko'nikmalarini shakllantiradi.

O'quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishda maktab loyihalari alohida ahamiyat kasb etadi. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, turli yo'nalishdagi loyihalar o'quvchilarning tashabbuskorligi, mas'uliyati va jamoaviy faoliyatini rivojlantirishga samarali ta'sir ko'rsatadi.

Avvalo, ijtimoiy loyihalar liderlikni tarbiyalashning muhim vositalaridan biri hisoblanadi. Xayriya tadbirlarini tashkil etish, ekologik aksiyalar o'tkazish, mahalliy hamjamiyatga yordam berishga qaratilgan tashabbuslar o'quvchilarda mas'uliyat hissini shakllantiradi. Bunday faoliyat jarayonida ular jamoada ishlash, vazifalarni taqsimlash va tashkiliy ishlar olib borish ko'nikmalarini egallaydilar.

Ilmiy-tadqiqot loyihalari ham liderlik sifatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ilmiy tanlovlarda ishtirok etish, tajribalar o'tkazish va tadqiqot ishlarini amalga oshirish o'quvchilarda tanqidiy fikrlash, tahliliy yondashuv va natijalarni taqdim etish mahoratini shakllantiradi. Bu jarayon ularni mustaqil izlanishga va mas'uliyatli qaror qabul qilishga o'rgatadi.

Madaniy va ijodiy loyihalar — teatr sahnalashtirish, musiqiy konsertlar, badiiy ko'rgazmalar tashkil etish kabi faoliyat turlari — o'quvchilarning kreativligini rivojlantiradi. Shu bilan birga, ular o'z fikr va g'oyalarini erkin ifoda etish, jamoada uyg'un ishlash hamda tashabbus ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Sport tadbirlari va jismoniy tarbiya mashg'ulotlari ham liderlik sifatlarini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Sport musobaqalarini tashkil etish va o'tkazish jarayonida o'quvchilar intizom, matonat va natijaga yo'naltirilganlik kabi fazilatlarni rivojlantiradilar. Bunday faoliyat ularni qiyinchiliklarni engib o'tishga va jamoaviy g'alaba uchun harakat qilishga o'rgatadi.

Xulosa sifatida ta'kidlash mumkinki, maktab loyihalarining turli shakllari o'quvchilarda liderlik salohiyatini ochish va rivojlantirishda muhim pedagogik vosita bo'lib xizmat qiladi. Loyiha faoliyati orqali o'quvchilar nafaqat bilim, balki hayotiy muhim ko'nikmalarni ham egallaydilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Чандра М. Ю., Сычева А. В. Педагогический потенциал и условия организации сетевых образовательных сообществ для формирования лидерских качеств подростков //Известия Волгоградского государственного педагогического университета. – 2023. – №. 3 (176). – С. 110-115.

2. Жураев Б.Т. Деятельность педагога по гуманизации учебно-воспитательного процесса //Научные школы. Молодежь в науке и культуре XXI в.: материалы междунар. науч.-творч. форума. – 2017. – Т. 31.

3. Осецкая О. И. Развитие лидерских качеств у подростков старшего возраста, участвующих в школьном самоуправлении //Социально-гуманитарные науки в информационном обществе: перспективы и потенциал. – 2020. – С. 131-137.

4. Лукаш С. Н., Тимченко П. В. Педагогические условия развития лидерских качеств у студенческой молодежи //Человек и образование. – 2015. – №. 2. – С. 104-108.

5. Саидназарова Г. Б. Навык педагогического влияния //Вестник магистратуры. – 2019. – №. 4-3 (91). – С. 80-81.

6. Xaydarova G. T. Uyushmagan yoshlar va ular bilan ishlashning ijtimoiy-psixologik asoslari //Экономика и социум. – 2023. – №. 7 (110). – С. 356-358.

7. Хожиева М. Ш., Хамраев Б. Т. Нравственное воспитание младших школьников //Вопросы науки и образования. – 2021. – №. 10 (135). – С. 41-45.